

INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA NO CONTROLE DA DENGUE E A INFLUÊNCIA DE FATORES CLIMÁTICOS NOS CASOS DA DOENÇA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Ciências Biológicas / 01/12/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10359337

Vinícius Sobreira do Prado¹

Orientadora: Ludmila Cunha Almeida

RESUMO

Aedes aegypti é o mosquito transmissor da Dengue e também da Febre Amarela. É um inseto cosmopolita, encontrado principalmente em países

de clima tropical. O mosquito macho alimenta-se exclusivamente de frutas. A fêmea, no entanto, necessita de sangue para o amadurecimento dos ovos que são em superfícies de água, local que lhes oferece melhores condições de sobrevivência. Geralmente os sintomas da Dengue Clássica são febre alta, dores de cabeça, nas costas e na região atrás dos olhos, porém quando o ser humano é infectado pela segunda vez pelo *Aedes aegypti*, a chamada Dengue Hemorrágica, apresenta sintomas como hemorragia em vários órgãos e choque circulatório podendo levar o paciente ao óbito. O presente projeto visa promover a conscientização no que diz respeito a educação ambiental e educação sanitária da população fazendo assim com que ocorra a diminuição dos casos de Dengue no município do Rio de Janeiro. Além disso, visa correlacionar dados climáticos entre os anos de 2010 e 2016 com a quantidade de casos da doença na cidade do Rio de Janeiro. Em virtude da grande quantidade de lixo produzido pela população e pela falta de educação cultivada através dos anos, as pessoas depositam seu lixo doméstico em qualquer lugar, seja ele em terrenos baldios, áreas descampadas ou até mesmo em rios e lagoas. Estas pessoas não estão conscientes do risco de doenças que correm, como por exemplo, a leptospirose e principalmente a dengue, doença mais comum que acomete o município do Rio de Janeiro. O presente estudo mostra uma correlação existente entre altas precipitações e temperatura com o aumento dos casos da dengue.

Palavras-chave: dengue, educação ambiental, educação sanitária.

ABSTRACT

Aedes aegypti is a mosquito that transmits Dengue and also Yellow Fever. It is a cosmopolitan insect, found mainly in tropical climate countries. The male mosquito feeds exclusively on fruits. The female, however, needs blood for the maturing of eggs that are on water surfaces, a place that provides them with better survival conditions. Generally the symptoms of classical dengue fever are high fever, headaches, back and eyes behind the eyes, but when the human being is infected for the second time by *Aedes aegypti*, the so-called Hemorrhagic Dengue, has symptoms such as hemorrhage in several organs and circulatory shock can lead the

patient to death. This project aims to promote awareness regarding environmental education and health education of the population, thus causing the decrease of Dengue cases in the city of Rio de Janeiro. In addition, it aims to correlate climatic data between the years 2010 and 2016 with the number of cases of the disease in the city of Rio de Janeiro. Because of the large amount of garbage produced by the population and the lack of education that has been cultivated over the years, people deposit their household trash anywhere, whether it be in vacant lots, open areas or even in rivers and ponds. These people are not aware of the risk of diseases such as leptospirosis and especially dengue, a most common disease that affects the Rio de Janeiro. The present project shows a correlation between high rainfall and temperature with the increase in dengue cases.

Keywords: Dengue, environmental education, health education.

1.0 Introdução

1.1 Histórico da Educação Ambiental

Segundo BARRETO (2007), desde 1960 o mundo tem testemunhado um significativo desenvolvimento no campo da educação ambiental, que visa contribuir para a resolução dos problemas ambientais que se tornam cada vez mais evidentes.

LEONARDI (1997) afirma que nos anos 60, diversos grupos, entidades e algumas políticas governamentais começaram a preocupar-se com a educação ambiental. Em 1968, na Grã-Bretanha, surgiu o Conselho para educação ambiental e, na França e nos países nórdicos, no mesmo ano, foram aprovadas intervenções na política educacional, como normas, deliberações e recomendações que introduziram a educação ambiental no currículo escolar.

No ano de 1972, em Estocolmo, ocorreu a Conferência das Nações Unidas (ONU) sobre o Ambiente Humano, na qual foram produzidos três documentos. A Declaração sobre o Ambiente Humano, que abordou a

importância da ciência, da tecnologia, da educação e da pesquisa, no sentido de promoverem a preservação ambiental, ofereceu orientações aos governantes de como agir de maneira ecologicamente correta para com o meio ambiente. O Plano de Ação Mundial, que ressaltou a importância de um Programa Internacional de Educação Ambiental, forneceu as bases para a constituição de uma Agenda Global de Ação Ambiental, o terceiro documento produzido na ocasião. Os três documentos tinham como eixo comum a incompatibilidade da proposta de desenvolvimento, já que a da tendência dominante era com o modelo capitalista vigente (CARVALHO, 2002).

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), criado em 1973, reforçou a necessidade da educação e da formação ambiental em todas as atividades exercidas pelos organismos internacionais. A educação ambiental adquiriu relevância e vigência internacionais, tendo como méritos fundamentais o início da discussão do conceito de meio ambiente e, também, a necessidade de se estabelecer enfoques institucionais interdisciplinares para sua abordagem. Assim, em 1974, esses elementos comuns foram resumidos nos “Princípios de Educação Ambiental” estabelecidos pelo Seminário sobre Educação Ambiental, realizado em Jammi pela Comissão Nacional Finlandesa para a UNESCO, como apresentado a seguir (SGUAREZZI, 1997):

- A educação ambiental é o componente de todo pensamento e de toda atividade da cultura, no mais amplo sentido da palavra; seu fundamento é a estratégia de sobrevivência da humanidade e de outras formas da natureza;
- A estratégia de sobrevivência é um enfoque geral que requer conhecimentos das ciências naturais, tecnologia, história e sociologia; assim como os meios intelectuais para analisar e sintetizar esses conhecimentos a fim de criar modos de atuação;
- Além da estratégia de sobrevivência, devem ser considerados aspectos como a qualidade de vida, as metas fixadas a este respeito e os meios com que conta a humanidade para alcançá-las;

- A educação ambiental espera levar em consideração os princípios da ecologia no planejamento social, em diferentes atividades e na economia, nos planos nacionais e internacionais.

Em Belgrado, no ano de 1975, no Encontro Internacional sobre educação ambiental promovido pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) foi elaborada a Carta de Belgrado que preconizava a adoção de uma nova ética global e a necessidade da utilização de forma equilibrada dos recursos mundiais, proporcionando uma melhor qualidade de vida. Além da Carta de Belgrado foi criado o Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA), ressaltando que a esta prática educativa deveria ser contínua e multidisciplinar, voltada para os interesses nacionais, sem deixar de considerar as especificidades regionais (DIAS, 2010).

Reuniões foram realizadas em diversas cidades do mundo, inclusive em São Paulo, para discutir os problemas ambientais e as possíveis soluções. As conclusões foram publicadas em um livro “O Nosso Futuro Comum”, conhecido também como Relatório Brundtland de 1987, o qual forneceu subsídios temáticos para a reunião internacional realizada posteriormente, a Rio-92, ou como ficou conhecida no Brasil, a ECO-92 (REIGOTA, 2001).

O Relatório Brundtland propõe o conceito de desenvolvimento sustentável, definido como aquele que deve atender às necessidades e aspirações do presente, sem comprometer a possibilidade de atendê-las no futuro. Defende a superação da pobreza e o respeito aos limites ecológicos associados ao crescimento econômico como condições para se alcançar a sustentabilidade.

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) a ECO-92, representou um momento estratégico de rearticulação de regras, através de documentos elaborados

para orientar o mundo, na adoção de um novo modelo de apropriação e gestão dos recursos naturais nas próximas décadas (CARVALHO, 2002).

Essa conferência trouxe importantes conquistas e avanços como a consolidação da ideia do desenvolvimento sustentável em larga escala, ficando comprovado na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também chamada de Carta da Terra; na Convenção sobre a Conservação da Biodiversidade, a qual foi assinada por todos os países presentes, exceto os Estados Unidos e a Austrália; e, a Agenda 21. Nesse evento, buscou-se examinar estratégias de desenvolvimento sustentável através de uma série de acordos e compromissos com diferentes governos do mundo (GUIMARÃES, 2004).

A Agenda 21 é o mais extenso e detalhado tratado que a comunidade internacional acordou para fazer face ao dilema entre o ser humano e a natureza, assim como para enfrentar o paradoxo entre evolução tecnológica e a crescente miséria social. Esse documento orienta as nações para um novo padrão de desenvolvimento para o século XXI, cujo alicerce é a sinergia da sustentabilidade ambiental, social e econômica (Figura 1) (AGENDA 21, 1996).

Figura 1 – Tripé da Sustentabilidade

Fonte: <http://sustentarte.org.br>

Na África do Sul, em agosto de 2002, ocorreu a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+10. Um dos objetivos desse evento era verificar os avanços nas metas e nos acordos determinados na Rio-92, tendo como referência a Agenda 21. No entanto, segundo (CAMARGO, 2003), observou-se que ainda prevaleceram os interesses comerciais e econômicos sobre os direitos humanos e a preservação ambiental. (TOZONI-REIS 2004) afirma que neste evento fez-se um balanço dos dez anos da Agenda 21, constatando-se a permanência da insustentabilidade do modelo econômico em curso.

No Brasil, em abril de 2006, ocorreu o V Congresso Ibero-Americano de Educação Ambiental, possuindo como aspecto relevante, segundo PÁDUA (2006), o movimento de revisão do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, lançado na Rio-92. Foram apresentados os princípios do documento original e sugerida a criação de um Conselho Internacional para se avaliar o que necessita ser atualizado.

O percurso histórico da educação ambiental evidencia que a transformação se encontra em curso e para mudar é necessário o compromisso com o meio ambiente e vontade de querer fazer.

1.2 Histórico da Educação Sanitária

Segundo MARCONDES (1964), em substituição à palavra “higiene”, surgiu nos Estados Unidos da América (EUA), em 1919, a expressão health education (“educação sanitária”).

No período de 1916 a 1942, a Fundação Rockefeller, instituição estadunidense, visando o controle das doenças tropicais com métodos de tratamento de baixo custo, atuou no Brasil e especialmente em alguns dos principais estados brasileiros. Um dos objetivos era o serviço de educação sanitária, que mostrava à população os benefícios das ações de

saúde e a necessidade de observar as regras de higiene. Para os sanitaristas da época, nada mais eficaz do que a propaganda e a educação higiênica como ação profilática contra uma doença transmissível (OLIVEIRA, 2006).

Em 1924, no município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, Carlos Sá e César Leal Ferreira criaram o primeiro Pelotão de Saúde em uma escola estadual. A educação deveria anular toda e qualquer oposição aos preceitos sanitaristas (LEVY et al., 1996).

As ideias da educação sanitária trazidas dos Estados Unidos da América para São Paulo, a partir de 1920, pelos professores Dr. Geraldo Horácio de Paula Souza e Dr. Francisco Borges Vieira, resultaram na redução do poder de polícia na saúde e na reforma dos serviços de saúde pública de São Paulo (PELICIONI e PELICIONI, 2007).

Dr. Geraldo Horácio de Paula Souza, então Diretor-Geral do Serviço Sanitário, criou, em 1925, a Inspeção de Educação Sanitária e os Centros de Saúde do Estado de São Paulo, com a finalidade de promover uma consciência sanitária adquirida por meio da transmissão de conhecimentos sobre higiene e a cooperação em campanhas profiláticas (MARCONDES, 1964).

O Centro de Saúde seria uma aparelhagem, na qual o indivíduo sanitariamente ignorante e, por isso, potencialmente doente, entraria e apareceria saudável do outro lado (COSTA, 1999).

A Fundação do Ministério da Educação e Saúde, na década seguinte, reunindo estas duas funções paralelas, tinha condições de proporcionar aos administradores as oportunidades de conjugá-las e, conseqüentemente, prover um campo educacional extraordinário para o propósito de tornar a vida saudável (LEVY et al., 1996; TOZZONI, 2004).

Com o início do Estado Novo (1937), período de ditadura instaurado pelo governo de Getúlio Vargas, foram extintos os Centros de Saúde e criados

os Institutos de Aposentadorias e Pensões para atender aos trabalhadores do setor produtivo (MARCONDES, 1964).

Para LEVY et al. (1996), a primeira grande transformação de mentalidade nas atividades da educação sanitária ocorreu em 1942, com a criação do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP). Desde seu começo, o SESP reconheceu a educação sanitária como atividade básica de seus planos de trabalho, atribuindo aos diversos profissionais, técnicos e auxiliares de saúde, a responsabilidade das tarefas educativas, junto a grupos de gestantes, mães, adolescentes e à comunidade em geral. Foi o SESP que começou a preparar as professoras da rede pública de ensino como agentes educacionais de saúde.

De 1945 em diante, com a criação da Organização Mundial da Saúde (OMS), surgiram novas discussões sobre o processo saúde doença, destacando-se o conceito de saúde como o estado de mais completo bem-estar e não simplesmente ausência de doença. Embora o conceito de bem-estar fosse bastante amplo e pouco definido, constituiu-se em um avanço para o processo de transformação da educação sanitária (PELICIONI e PELICIONI, 2007).

A separação do Ministério da Educação e Saúde em duas instituições autônomas poderia ter propiciado o fortalecimento da área de Educação Sanitária, mas isto só ocorreu alguns anos depois, primeiro com Ruth Marcondes e posteriormente com Brito Bastos, quando aconteceu uma grande transformação, com a reformulação da estrutura do Serviço Nacional de Educação Sanitária e a integração das atividades de educação no planejamento das ações dos demais órgãos do Ministério da Saúde (LEVY et al., 1996).

Na década de 1990 teve início a implementação da estratégia do Programa Saúde da Família que, no contexto da política de saúde brasileira, deve contribuir para a construção e consolidação do SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1997). Dentre os diversos espaços dos serviços de

saúde, destaca-se os de atenção básica como um contexto privilegiado para desenvolvimento de práticas educativas em saúde. Isso devido à particularidade destes serviços, caracterizados pela maior proximidade com a população e a ênfase nas ações preventivas e promocionais. (VASCONCELOS, 2001). Dentre as funções de um médico de atenção básica, destacam-se: prestar atenção preventiva, curativa e reabilitadora, ser comunicador e educador em saúde (BRANDÃO, 2001; L'ABBATE, 1994; ALBUQUERQUE, 2004).

Segundo STOTZ (2005), entre aqueles que vêm de práticas tradicionais de trabalho, a entrada no Programa Saúde da Família evidencia alguns problemas relacionadas à formação: competências construídas com base em currículos inadequados e acríticos, despreparo dos profissionais para o enfrentamento compartilhado dos problemas na comunidade, dificuldade em estabelecer diálogos e parcerias, ignorância da importância dos referenciais teóricos e metodológicos para o estabelecimento de processos pedagógicos de fato efetivos.

Na crítica à própria formação, verifica-se a não valorização de práticas educativas como possibilidade de instaurar novas relações e processos no âmbito da saúde. É comum entre os profissionais de saúde a cultura de que não é preciso “aprender” a fazer educação em saúde, como se o saber clínico e a capacidade de falar de forma coloquial fossem suficientes para a implementação dessa prática (ALBUQUERQUE, 2004) a reflexão metodológica é tratada como algo desnecessário.

Segundo VALLA (1999), com esse raciocínio, é frequente encontrarmos atividades baseadas nas “palestras” prescritivas de hábitos e condutas, tratando a população usuária de forma passiva, transmitindo conhecimentos técnicos sobre as doenças e como cuidar da saúde, sem levar em conta o saber popular e as condições de vida dessas populações. Muitas vezes, a culpabilização do próprio paciente por sua doença predomina na fala do profissional de saúde, mesmo que este

conscientemente até saiba dos determinantes sociais da doença e da saúde.

Embora representem concepções totalmente diferentes, a educação sanitária e a educação em saúde continuam a existir até os dias de hoje nas ações desenvolvidas por profissionais com variadas formações. Atividades educativas ainda tem caráter higienista, imperativo e de transmissão linear de conhecimentos, em um retorno histórico às raízes da educação em saúde e raramente com objetivos de autonomia e cidadania (VALLA, 1999; VASCONCELOS, 2001; ALVES, 2005; (PELICIONI e PELICIONI, 2007).

1.3 O que é a Dengue – Vetor

Dengue é hoje a principal doença re-emergente no mundo. As dificuldades de combater o mosquito *Aedes aegypti*, em grandes e médias cidades, são muitas. Há facilidades para sua proliferação e limitações para reduzir seus índices de infestação, geradas pela complexidade da vida urbana atual. Conhecendo bem o vetor, é possível prevenir epidemias de grandes dimensões por meio do aprimoramento da vigilância epidemiológica, e é possível e factível reduzir a letalidade da doença. A elaboração e execução de planos estratégicos de organização da assistência aos casos suspeitos de dengue têm mostrado, tanto em outros países, como em algumas cidades brasileiras, ser um instrumento muito útil na redução da letalidade. (TAUIL, 2001).

O vírus da dengue pertencente ao gênero flavivírus, família Flaviviridae, apresenta quatro sorotipos (1, 2, 3, 4). Fatores como a urbanização acelerada, facilidades de transporte entre regiões e falência dos programas de controle do *A. aegypti* favorecem o aumento da transmissão da dengue. (SCHATZMAYR, 2000; TAUIL 2001, 2002).

A proliferação do mosquito é feita pela postura de ovos pela fêmea em coleções de água parada onde posteriormente eles eclodem originando as larvas. O tempo decorrido entre a eclosão do ovo e o mosquito adulto é

cerca de 10 dias, sendo influenciado por fatores como a temperatura, que acelera esse processo. O ovo do mosquito sobrevive por até um ano fora da água, aguardando condições ambientais favoráveis para se desenvolver (FIOCRUZ, 2008).

A Figura 2 representa o ciclo de vida completo do mosquito *A. aegypti*

Figura 2: Ciclo de vida do *Aedes Aegypti*

Fonte: Centro Nacional de Doenças Infecciosas Emergentes e Zoonóticas

1.4 Sintomas

A infecção possui um espectro que varia desde a forma assintomática até quadros de hemorragia e choque, podendo evoluir, inclusive para o êxito letal. A dengue é uma doença febril aguda, com duração de 5 a 7 dias. A dengue clássica apresenta quadro clínico muito variável, geralmente com febre alta (39° a 40°) de início abrupto, seguida de cefaleia, mialgia, prostração, artralgia, anorexia, astenia, dor retro-orbitária, náuseas,

vômitos e exantema. Associada à síndrome febril, em alguns casos pode ocorrer hepatomegalia dolorosa e, principalmente, nas crianças, dor abdominal generalizada. Os adultos podem apresentar manifestações hemorrágicas, como petéquias, epistaxe, gengivorragia, sangramento gastrointestinal, hematúria e metrorragia. Com o desaparecimento da febre, há regressão dos sinais e sintomas, podendo ainda persistir a fadiga. (HARRIS, 2000; FIGUEIREDO, 2002; GUZMÁN, 2002).

Dengue	Dengue Hemorrágica
<ul style="list-style-type: none"> • Febre alta (39° a 40°) • Cefaleia • Mialgia • Dor retro orbitária • Náuseas • Vômitos • Exantema 	<ul style="list-style-type: none"> • Febre alta • Fenômenos hemorrágicos (petequeias, facilidade na formação de hematomas e hemorragia nos locais de venopunção. Epistaxe e gengivorragia não são comuns e a hemorragia gastrointestinal pode ser observada nos casos graves.) • Hepatomegalia • Insuficiência circulatória

Tabela 1: Sinais e sintomas da dengue e dengue hemorrágica

Fonte: SINGHI et al., 2007

Por outro lado, os sintomas iniciais da dengue hemorrágico, apesar de semelhantes aos da dengue clássico (Tabela 1), podem evoluir rapidamente para manifestações hemorrágicas e choque. Os casos típicos da dengue hemorrágico são caracterizados por febre alta, fenômenos hemorrágicos, hepatomegalia e insuficiência circulatória. Nos casos graves, o choque ocorre entre o 3° e 7° dia de doença, geralmente precedido por dores abdominais. Sua duração é curta, podendo levar ao óbito em 12 a 24 horas ou à recuperação rápida após terapia apropriada. Um achado laboratorial importante da dengue hemorrágico é a trombocitopenia com hemoconcentração concomitante. A gravidade da dengue hemorrágico está relacionada à efusão do plasma, caracterizada por valores crescentes do hematócrito. (FIGUEIREDO, 2002; GUZMÁN, 2002; HARRIS, 2000)

1.5 Prevenção/Profilaxia

A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença (Figura 3). Para isso, é importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d'água, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros.

A coleta de lixo tem que ser eficiente, evitando assim os possíveis criadouros da dengue em terrenos baldios. Um eficiente serviço de água também poderá evitar o armazenamento de água pelas pessoas, pois a falta de água em alguns setores obriga as pessoas a armazenar água em recipientes que poderão se tornar ambientes favoráveis ao mosquito *Aedes aegypti*. A inspeção domiciliar é importante para controle do vetor, sendo que os profissionais podem ensinar aos moradores meios de evitar a proliferação do mosquito dentro das residências, além de determinar se está havendo reprodução dos mosquitos. O poder público deve preparar planos de ação emergenciais, caso aconteçam surtos e epidemias da doença, além de realizar campanhas escolares, campanhas de limpeza entre outras ações que objetivam a obtenção de resultados eficaz no controle do vetor (BRASIL, 2006).

Figura 3 – Maneiras para combater os mosquitos e os focos de larvas

Fonte: dengue.org.br

1.5.1 Vacina

A vacina contra a dengue já possui registro concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A Dengvaxia® - vacina dengue 1, 2, 3 e 4 (recombinante, atenuada) foi registrada como produto biológico novo, de acordo com a Resolução - RDC nº 55, de 16 de dezembro de 2010. O registro permite que a vacina seja utilizada no combate à dengue. Porém, vale destacar que a vacina não protege contra os vírus Chikungunya e Zika (BRASIL, 2016).

Mesmo com a vacina, a melhor forma de prevenção da doença continua sendo pelo controle do seu vetor. Para isso, é fundamental o esclarecimento da sociedade para que ela atue juntamente aos órgãos públicos, já que o principal local onde são encontrados os mosquitos da dengue são dentro dos domicílios.

1.6 Tratamento

O tratamento inclui ingestão de líquidos e analgésicos. Os casos graves exigem cuidados hospitalares. Alguns cuidados precisam ser tomados quando da utilização de antitérmicos. Alguns medicamentos para dor e febre, como aqueles que contêm ácido acetil-salicílico (AAS, Aspirina, Melhoral e outros) e dipirona (Novalgina, Dorflex entre outros), podem favorecer o aparecimento de manifestações hemorrágicas e erupções cutâneas. Os anti-inflamatórios (Voltaren, Cataflan, Profenid e outros) também não devem ser utilizados como antitérmicos, pelo risco de efeitos colaterais como hemorragia digestiva e reações alérgicas (MARTINS e CASTIÑEIRAS, 2002).

Os medicamentos adequados são aqueles que contêm paracetamol (Dórico, Tylenol, etc), e as doses administradas não devem ultrapassar 90

mg/kg ao dia, uma vez que o excesso do medicamento pode causar lesões hepáticas (FUNASA, 1998).

2.0 Objetivos

2.1 Objetivo geral

Este projeto visa promover a conscientização no que diz respeito a educação ambiental e educação sanitária da população fazendo assim com que ocorra a diminuição dos casos de Dengue no município do Rio de Janeiro. Além disso, visa correlacionar os dados pluviométricos entre os anos de 2010 e 2016 com a quantidade de casos da doença na cidade do Rio de Janeiro.

2.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos deste projeto são:

1. Reconhecer os principais erros da sociedade mediante as formas de combate;
2. Correlação de dados de casos da Dengue no município do Rio de Janeiro com a pluviometria;
3. Oferecer soluções que possam minimizar os casos de dengue.

3.0 Metodologia

3.1 Área de estudo

O município do Rio de Janeiro possui uma população estimada de 16.635.996 habitantes (IBGE, 2016). Constitui-se em um importante polo turístico, além de político e econômico; o que favorece o aparecimento de novas doenças e a reintrodução de outras já erradicadas. O município possui elevado grau de desigualdade social com parte da população

dengue, referentes ao período de 2010 a 2016. As variáveis foram organizadas em Planilha Eletrônica Excel – *Microsoftware*

4.0 Resultados e Discussões

4.1 Pluviometria x Casos de dengue

Na figura 5, pode-se observar o aumento da incidência de casos de dengue conforme há um aumento da precipitação pluviométrica e temperatura. Quando ocorre a baixa das mesmas, a quantidade de casos da doença diminui. Indaga-se que nos meses onde há uma baixa precipitação e alto índice de casos estejam relacionados às precipitações de meses anteriores juntamente em relação ao período de incubação da doença.

Figura 5: Casos notificados de dengue e precipitação pluviométrica no ano de 2010.

A figura 6 mostra os dados da temperatura do ano de 2010 indicando que em cidades com o clima tropical como no Rio de Janeiro, a época de chuvas coincide com as altas temperaturas, favorecendo o desenvolvimento do *Aedes aegypti*.

Figura 6: Temperatura média no ano de 2010.

Observando a figura 7, também pode-se constatar o aumento da incidência de casos de dengue conforme há um aumento da precipitação pluviométrica juntamente relacionado a temperatura conforme indica a figura 8.

Quando ocorre a baixa das mesmas, a quantidade de casos da doença diminui.

Figura 7: Casos notificados de dengue e precipitação pluviométrica no ano de 2011.

Figura 8: Temperatura média no ano de 2011.

De acordo com o Ministério da Saúde, o número de casos de dengue sofre uma baixa devido ao início da Campanha Nacional do Combate à Dengue. Pode-se observar na figura 9 uma diminuição de casos a partir do mês de setembro, mesmo com o aumento da precipitação pluviométrica e de temperatura (Figura 10).

Indaga-se que ocorreu um resultado positivo em relação à campanha. Nos meses anteriores, o número de casos é proporcional à quantidade de precipitação.

Figura 9: Casos notificados de dengue e precipitação pluviométrica no ano de 2012.

Figura 10: Temperatura média no ano de 2012.

Na figura 11, os meses de janeiro a junho segue a proporção do aumento de precipitação e de casos relatados. A partir do mês de julho até dezembro, ocorre uma queda no número de casos mesmo com o aumento da precipitação pluviométrica. Parece existir uma forte influência da temperatura nesse caso (Figura 12), uma vez que a mesma é

de grande favorecimento à reprodução do mosquito e encontra-se em alto nível nos meses de janeiro a junho e somente a partir de julho começa a ocorrer um pequeno decréscimo.

Figura 11: Casos notificados de dengue e precipitação pluviométrica no ano de 2013.

Figura 12: Temperatura média no ano de 2013.

Na figura 13, assim como no ano de 2010 e 2011, também pode-se observar o aumento da incidência de casos de dengue conforme há um aumento da precipitação pluviométrica e de temperatura (Figura 14).

Quando ocorre a baixa das mesmas, a quantidade de casos da doença diminui.

Figura 13: Casos notificados de dengue e precipitação pluviométrica no ano de 2014.

Figura 14: Temperatura média no ano de 2014.

Nas figuras 15 e 16, pode-se observar que no mês de abril e maio há uma baixa de precipitação e temperatura e aumento do número de casos de dengue. Indaga-se que a grande quantidade de precipitação pluviométrica nos meses anteriores tenha influenciado, uma vez que condições desfavoráveis dos locais, como restos de lixo no chão, facilitem o número de incidência, podendo levar ao acúmulo de água nos mesmos, bem como o ciclo de reprodução do vetor.

Figura 15: Casos notificados de dengue e precipitação pluviométrica no ano de 2015.

Figura 16: Temperatura média no ano de 2015.

Observando as figuras 17 e 18, pode-se observar um aumento no número de casos de dengue com o aumento de temperatura e precipitação. Quando ocorre uma queda das condições climáticas a partir do mês de abril, a incidência da doença permanece alta provavelmente devido à grande quantidade de precipitação do mês anterior.

Figura 17: Casos notificados de dengue e precipitação pluviométrica no ano de 2016.

Figura 18: Temperatura média no ano de 2016.

CRUZ et al. (2015) realizou uma pesquisa relacionando os casos de dengue em Igarassu com os dados pluviométricos. Foram observados dados relevantes para esta pesquisa, tendo como base o ano de 2011, podemos observar a variação de casos de dengue entre os municípios de Igarassu, na região metropolitana do Recife. O município de Igarassu apresentou cerca de 389 casos, no Rio de Janeiro, mais precisamente na região do grande Méier, foi encontrado cerca de 619 casos. Encontramos resultados inferiores apontados por que foi identificado no ano de 2011/2012/2013.

Em 2012 encontramos curvas de gráficos parecidas seguindo a proporção de pluviometria x dengue. Exceto pelo fato que em janeiro, em Igarassu já começa em cerca de 60 casos, enquanto que no Rio de Janeiro, apresenta cerca de 30 casos. Através dos dados fornecidos que 2012 foi um ano com chuvas fortes e volumosas, a ponto da região Nordeste do Brasil ter uma elevação no índice pluviométrico. Na metade do ano de 2012 foi introduzido a Campanha Nacional do Combate à Dengue, direcionada ao âmbito federal, sendo assim, atingindo todas as federações brasileiras, e conseqüentemente, fazendo ocorrer uma diminuição nos casos de dengue, a partir do segundo semestre de 2012.

No ano de 2013, último ano da análise feito por CRUZ et al. (2015), pode-se observar, um total de cerca de 325 casos de dengue, comparado ao Rio de Janeiro, que no mesmo ano alcançou a incrível marca de 1.420 casos no ano (fato esse corroborado pelo aumento da chuva no início do ano, onde o índice pluviométrico estava bastante destoante do restante dos outros gráficos em relação ao mesmo período do ano). Portanto, nesse ano o município do Rio de Janeiro, mais precisamente na região do Méier, teve uma quantidade maior de chuva.

Analisando o gráfico de 2014 podemos perceber que os casos de dengue começaram a decair ao longo dos anos, por isso pode ser tido que os casos de dengue no início do ano estiveram altos por causa da quantidade de chuvas que acomete o primeiro trimestre do ano na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Em contrapartida, quando comparamos os gráficos do mesmo período de FLEXA (2006), não encontramos essa linha decrescente, pois diversos fatores originados pela humanidade influenciam diretamente no aumento do número de casos da dengue, como a falta de saneamento básico das casas, onde não se possui o mínimo necessário de condições de higiene. E por se tratar de uma população ribeirinha, há mais focos para o mosquito se proliferar.

Associando o trabalho de FLEXA (2006) com este projeto, mais precisamente nos anos de 2015 com 2005. Podemos observar e constatar a esmagadora diferença em volume pluviométrico de Santana-AP em relação ao Rio de Janeiro. A quantidade foi até menor do que em relação a 2004, porém, o que pode ter acontecido é o fato de não haver saneamento básico, a água ficar retida, e por conter muita sujeira, já que coleta de lixo não é regular em lugares assim, acaba proliferando a doença e aumentando o número do vetor da doença. Cerca de 2.700 mm de chuva acumulada e 1100 casos confirmados, em apenas um ano, enquanto que no Rio de Janeiro, no ano de 2015 ocorreu apenas 835 mm aproximadamente e cerca de 804 casos ao longo do ano.

Para finalizar, chegamos ao último ano da pesquisa, comparando os dados de 2016 do Rio de Janeiro, com 2006 de Santana no Amapá, sendo que, o período do RJ corresponde a 6 meses do ano, já que os dados posteriores não estão liberados até o término desse trabalho.

Podemos comparar que até Julho/2016 houve cerca de 1.350 casos de dengue no Rio de Janeiro em uma pluviometria de 620 mm. Já na cidade de Santana-AP, ocorreu um aumento em relação ao ano anterior, com isso os casos aumentaram, foram cerca de 1.150 casos com uma pluviometria de 2.800 mm.

Esses dados altos na cidade do Amapá se dão por causa da cultura da população ribeirinha, que não tem costume local de ter banheiro com encanamento sanitário, com saída de esgoto, e fazem todas as suas necessidades fisiológicas diretamente no rio.

Com bases nesses resultados comparativos, podemos dizer que o ambiente em Amapá é mais suscetível para a proliferação do mosquito *Aedes aegypti*, e podemos fomentar essa afirmação com o que foi mostrado no trabalho da FLEXA (2006):

(...) Que necessita de um ambiente úmido, com água parada para procriação e recipientes para deposição de seus ovos. Percebe-se que a área estudada é propícia à proliferação da doença, pois apresenta grande acúmulo de resíduos sólidos principalmente sacos plásticos, garrafas pet, lata, pneus velhos e eletrodomésticos sem utilidade (...)

4.2 Propostas de conscientização

Conforme ARAÚJO (2007), cada indivíduo tem um lugar de interlocução no meio em que vive, mas o modelo dominante tende a apagar algumas

vozes, chamando-as de ruído. É nesse contexto que o profissional da informação, o mediador, lança mão de suas metodologias para viabilizar e maximizar a circulação da informação em saúde. Cada indivíduo é um emissor de informações úteis para a comunidade, e todas as pessoas devem ser instruídas para se transformarem em receptores capazes de extrair a ideia central das mensagens, tanto científicas como populares, e trabalharem como agentes multiplicadores dessa informação nas comunidades. Ou seja, a própria população através de uma pessoa apta para disseminar a informação entre a comunidade local é um dos meios de conscientizar a pessoa.

Já no âmbito popular, temos sempre aquela pessoa mais sábia, geralmente a pessoa mais velha da região, principalmente em locais mais interiorizados, é mais comum. Ele também é um disseminador de informação e conscientização.

A mídia é vista na atualidade como um importante meio de veiculação de informações em saúde, com poder de transformar crenças ou consolidá-las. As notícias podem tanto levar ao esclarecimento popular quanto à confusão e alarmismo, ou seja, a informação pode ser usada para beneficiar a sociedade e permitir seu desenvolvimento pessoal ou para manipulá-la por meio da distorção do conteúdo abordado (FRANÇA, et al., 2004). Mesmo sendo tão importante, a função da mídia não é intensamente estudada.

Podemos citar como exemplo, a emissora líder em audiência na televisão brasileira, onde tudo que ela fala, veicula, faz e manda para outros países, é dado como verdade, sem ao menos constatar se as informações são verídicas, sendo verdade incontestável. Por isso, pode-se usar essa mídia para divulgar e propagar ações de conscientização.

5.0 - Conclusão

Em resumo, podemos seguir as seguintes conclusões:

1. A dengue é a principal doença re-emergente do mundo. Ela possui um ciclo de vida de 7 a 10 dias até se desenvolver completamente, ou seja, até virar um ser adulto. A temperatura influencia diretamente no tempo de maturação dos ovos. Sendo um fator importante na propagação ou retenção da contaminação do vetor.
2. Os sintomas da dengue podem ser confundidos com outras doenças, pois apresenta algumas características comuns, mas o fato da quantidade de plaquetas no sangue diminuir consideravelmente, é um fator importante para ser diagnosticado a doença.
3. A melhor forma de se combater a doença, é com a união da população. Medidas terão que ser de teor de profilaxia e não medidas corretivas pois pelo fato de não existir uma vacina para a dengue com fácil acesso para as pessoas, somente remédios para amenizar as dores e outros sintomas.
4. Medidas preventivas devem ser tomadas ao longo de todo o ano, mas com ênfase nos meses de maior incidência de chuva e maior temperatura, ou seja, no primeiro trimestre e no último trimestre do ano.

6.0 – Referências Bibliográficas

AGENDA 21, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Brasília; Senado Federal, *Subsecretaria de Edições Técnicas*, 1996.

ALBUQUERQUE, P. C.; STOTZ, E. N. A educação popular na atenção básica à saúde no município: em busca da integralidade. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*. v.8, n.15, p.259-74, mar/ago, 2004

ALVES, V. S. Um modelo de educação em saúde para o Programa Saúde da Família: pela integralidade da atenção e reorientação do modelo assistencial. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*. vol.9 n.16. Botucatu, set. /fev. 2005.

ARAÚJO, I. S.; CARDOSO, J. M. Comunicação e saúde. Rio de Janeiro, 2007. p. 152.

BARRETO, L. M. P. A. A Educação Ambiental no Processo de Gestão Ambiental em Indústria Petroquímica do Polo Industrial de Camaçari. 126p. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal da Bahia, Instituto de Biologia, 2007.

BRANDÃO, C. R. A educação popular na área da Saúde. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*. 2001;5(8):127-31.

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da família: uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial. 36p. Brasília; 1997.

CAMARGO, A. L. B. Desenvolvimento sustentável: Dimensões e desafio. Campinas, SP: Papirus, 2003.160p.

CARVALHO, V. S. de. Educação Ambiental e Desenvolvimento Comunitário. Wak Editora. 256p. Rio de Janeiro, 2002.

COSTA, L. S. M. A educação em saúde e suas versões. *Material didático de apoio à disciplina Saúde e Sociedade III*. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense; 1999.

CRUZ, N. L. N, et. al. Epidemiologia da dengue e sua relação com a variabilidade climatológica no município de Igarassu, Pernambuco, Brasil. *Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde*. Hygeia 11 (21): 107 – 115, Dez/2015.

DIAS, G. F. Educação Ambiental: Princípios e Práticas. SP: Gaia, 2010. 9ª ed. 551p.

DIAS, L. B. A; ALMEIDA, S. C. L; HAES, T. M; MOTA, L. M; RORIZ-FILHO, J. S. Dengue: Transmissão, aspectos clínicos, diagnóstico e tratamento. *Medicina*. Ribeirão Preto; 43(2): pp. 143-152, 2010.

FIGUEIREDO, L. T. M; FONSECA, B. A. L. Dengue. In: VERONESI R., FOCACCIA, R. *Tratado de Infectologia*, Editora Atheneu. 2ª Edição, Rio de Janeiro. p. 204-217, 2002.

FIOCRUZ. Vetor da dengue na Ásia, *A. albopictus é alvo de estudos*. Instituto Oswaldo Cruz, 2008.

FLEXA, G. G. et. al. Relação da precipitação pluviométrica e casos de dengue notificados na baixada do Ambrósio na área portuária de Santana/AP no ano de 2006. Amapá, 2006. p.5.

FRANÇA, E.; ABREU, D.; SIQUEIRA, M.; Epidemias de dengue e divulgação de informações pela imprensa. *Cad. Saúde Pública*, Rio de Janeiro, 20(5): pp. 1334- 1341, set. / out., 2004

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 41ª. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra; 2005.

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, Guia de Vigilância Epidemiológica. *Centro Nacional de Epidemiologia, Ministério da Saúde*. 1998. p. 523.

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, Programa Nacional de Controle da Dengue. *Ministério da Saúde*. Brasília, 2002. p. 32.

GOMES, L. L. F, Modelagem Matemática do *Aedes aegypti* com a utilização de mecanismos de combate à Dengue. *Proceeding Series of the Brazilian Society of Applied and Computational Mathematics*, Vol. 3, N. 1, 2015.

GUIMARÃES, M. A formação de educadores ambientais. Campinas, SP: Papyrus, 2004.

GUZMÁN, M. G, KOURI, G. Dengue: *an update*. *The Lancet Infectious Diseases* 2: pp. 33-42, 2002.

HARRIS, E., et. al., Clinical, epidemiologic, and virologic features of dengue in the 1998 epidemic in Nicaragua. *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* 63: pp. 5-11, 2000.

IBGE. Diretoria de Pesquisas – DPE – *Coordenação de População e Indicadores Sociais* – COPIS. p. 104, 2016.

L'ABATTE, S. Educação em Saúde: uma nova abordagem. *Cad. Saúde Públ.*, Rio de Janeiro, 10 (4): pp. 481-490, out/dez, 1994

LEONARDI, M. L. A. A educação ambiental como um dos instrumentos de superação da insustentabilidade da sociedade atual. In: CAVALCANTI, Clóvis (Org.). Meio Ambiente, *Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas*. São Paulo: Cortez, 1997.

LEVY, S. N; SILVA, J. J. C, CARDOSO, I. F. R, WERBERICH, P. M, MOREIRA, L. L. S, MONTIANI, H., et al. Educação em saúde: histórico, conceitos e propostas. In: *Conferência Nacional de Saúde OnLine*. 10., 1996. Anais... Brasília; 1996.

MARCONDES, R. S. Educação sanitária em nível nacional. São Paulo; 1964. Tese de Doutorado – Faculdade de Higiene e Saúde Pública da Universidade de São Paulo.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Nacional de Controle da Dengue: Amparo legal à execução das ações de campo – imóveis fechados, abandonados ou com acesso não permitido pelo morador. Brasília, 2006. 2. ed. p. 252.

OLIVEIRA, J. M. A. M; OLIVEIRA, M. C. M. Educação em saúde: do Campanhismo ao Saúde da Família. In: *Congresso Brasileiro de História da Educação*, Goiânia – Goiás. 4., 2006. Anais... Goiânia; 2006.

OLIVEIRA, de. M. E. Cidadania e Educação Ambiental. Uma Proposta de Educação no Processo de Gestão Ambiental. *Ed. Ibama*, Brasília, 2003.

PÁDUA, J. A. A natureza e o projeto nacional: as origens da ecologia política no Brasil. In: PÁDUA, J. A. (org) Ecologia e política no Brasil. *IUPERJ/ Espaço e Tempo*. Rio de Janeiro. 1997.

PELICIONI, M. C. F & PELICIONI, A. F. Educação e promoção da saúde: uma retrospectiva histórica. *O Mundo da Saúde*. p. 320-328. São Paulo, jul. 2007.

SACHS, I. Estratégias em transição para o século XXI: desenvolvimento e meio ambiente. Editora Studio Nobel Fundap, São Paulo.1993. RAE. v. 34. n. 2. Mar./Abr. 1994.

SCHATZMAYR, H. G. Dengue Situation in Brazil by Year 2000. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz* 95: pp. 179-181, 2000.

SGUAREZZI, N. de O. Análise de um Programa de Formação de Recursos Humanos em Educação Ambiental. (*Série Meio Ambiente*, n.10). IBAMA. Brasília. 1997. 93p.

SINGHI, S.; KOSSOON, N.; BANSAL, A.; Dengue e dengue hemorrágico: aspectos do manejo na unidade de terapia intensiva. *Jornal de Pediatria*, Rio de Janeiro. Vol.83, n. 2, suppl. 0, Porto Alegre, mai. 2007.

STOTZ, E. N; DAVID, H. M. S. L; UN, J. A. W. Educação popular e saúde: trajetória, expressões e desafios de um movimento social. *Revista APS*, vol. 8, n. 1, p. 49-60, jan./jun. 2005.

TAUIL, P. L. Urbanização e Ecologia do Dengue. *Caderno de Saúde Pública* 17: pp. 99-102, 2001.

TAUIL, P. L. Aspectos Críticos do Controle do Dengue no Brasil. *Caderno de Saúde Pública* 18: pp. 867-871, 2002.

TOZZONI-REIS, M. F. de C. Educação Ambiental natureza, razão e história. Autores Associados. Campinas, São Paulo. 2004. 170p.

VALLA, V. V. Educação popular, saúde comunitária e apoio social numa conjuntura de globalização. *Cad. Saúde Públ.*, vol.15, suppl.2, p.7-14, 1999.

VASCONCELOS, E. M. Redefinindo as práticas de Saúde a partir de experiências de educação popular nos serviços de saúde. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação.* ;5(8): pp. 121-127, 2001.

¹ Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência da disciplina TCC2 do Curso de Licenciatura em Biologia do Centro Universitário Celso Lisboa. viniprado1991@gmail.com

Revista Tópicos

A Revista Tópicos é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: (21) 976506654

E-Mail: contato@revistatopicos.com.br

ISSN: 2965-6672

CNPJ: 53.030.922/0001-08

Rua Siqueira Campos, 53 - Sala 406, Copacabana | Rio de Janeiro - RJ | Brasil

todos os estados
da Federação.